

STOP SEMIZLIK

Xoshimova Durdoni Fazliddin qizi

Beshariq Abu Ali Ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi o'qituvchisi

Anatotsiya: Bugungi kunda semizlik barcha rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasida insonlar salomatligiga xavf soluvchi muammoga aylanib bormoqda.

Kalit so'z: Semizlik, TVI (tana vazni indeksi), abdominal tip, kombirinlangan tip, amenoreya, dieta.

Semizlik-sog'lik uchun zararli bo'lishi mumkin bo'lgan ortiqcha yog' birikmalarining shakllanishi natijasidir. Hozirgi kunda semizlik dunyo bo'ylab epidemiya ko'rinishida tarqalgan, chunki inson har qanday yoshda semizlik bilan duch keladi.

Semizlik sabablari. Semizlik birinchi navbatda energiya almashinuvi nisbati buzilishidan kelib chiqadi, ya'ni inson ortiqcha kaloriya qabul qiladi, lekin uni sarf qilish kam bo'ladi. Ular yog' to'qimalarida to'planadi. Buning natijasida tana vazni ortadi va ichki organlar funksiyasi buziladi.

Semizlik 90% hollarda ovqatlanish bilan bog'liq, qolgan sabablar esa moddalar almashinuvi natijasida kelib chiqadi.

Semizlik kelib chiqishiga olib keluvchi faktorlar:

- Jismoniy aktivlikning sustligi
- Irsiy moyillik
- Ovqatlanishdagi ortiqchalik
- Zararli odatlar
- Psixik o'zgarishlar
- Endokrin sistemadagi o'zgarishlar
- Ayrim fiziologik holatlar (homiladorlik, klimaks davri, ko'krak suti bilan oziqlantirish davri)

- Nazoratsiz gormon saqlovchi preparatlarni qabul qilish.

Semizlik darajasi tana vazni indeksi (TVI) bo'yicha aniqlanadi. Bunga ko'ra, semizlik quyidagi darajalarda bo'ladi:

Birinchi daraja-TVI 25 dan 30 gacha bo'ladi, bunda ortiqcha tana vaznidan qutilish oson, jismoniy mashqlar va dieta qilish kifoya.

Ikkinchi daraja-TVI 30-35 bo'lsa yurak qon tomir tizimi tomonidan patologiyalar paydo bo'lishiga xavf bo'ladi.

Uchinchi bosqich-TVI 35-40 ni tashkil qiladi. Bemorda harakatlar chegaralanishi, hansirash belgilari kuzatiladi.

To'rtinchi daraja-hayot uchun xavfli daraja hisoblanadi. TVI 40 dan yuqori bo'ladi. Bemorda harakat chegaralanganligi, hansirashning kuchayishi, nafas va yurak qon tomir yetishmovchiligi kuzatiladi.

Semizlikda yog'larning to'planish joyiga qarab quyidagicha tavsiflanadi:

- Son-dumba tipi-ko'proq ayollarda uchraydi, son va dumba sohalarida yog' to'planadi.

- Abdominal tip-erkaklar jinsida ko'p uchraydi, son va dumba sohalarida yog' ko'p to'planadi

- Kombinirlangan tip-yog' butun tana bo'ylab bir xilda to'plangan bo'ladi.

Semizlik belgilari. Asosiy belgisi-ortiqcha vazndir. Birinchi darajali semizlikda aniq ajralib turadigan belgilar bo'lmaydi. Ba'zi bemorlarda ter ajralishi kuchayadi, uyquchanlik shishlar, ich qotish umurtqa pog'onasida og'riqlar paydo bo'lishi mumkin. Keyingi bosqichlarda bemorlarda yaqqol ko'zga tashlanadigan belgilar nafas, yurak-qon tomir tizimi, hazm qilish tizimi tomonidan kuzatiladi. Ayollarda hayz siklining buzilishi hatto amenoriya ham kuzatiladi. Erkaklarda potensiya kamayadi. Kasallik bosqichlariga qarab, bemorlarda bir qator endokrin buzilishlar, tungi vaqtda och qolish, uyquning buzilishi kuzatiladi.

Semizlik diagnostikasida bemordan anamnez yig'ish, irsiy moyillik, kasallik uzoq muddat davom etishi, hayot tarsi va ovqatlanish tartibi so'raladi. Diagnostika aniqlash uchun yog'ning to'plangan joyini va hajmini aniqlash uchun UTT tekshiruvi

va boshqa tekshiruvlar qo'llaniladi. Bulardan tashqari dietolog, psixolog maslahatlari kerak bo'ladi.

Bundan tashqari semizlik patologiyalarini quyidagicha aniqlash mumkin.

- Arterial qon bosimini o'lchash orqali
- Xolesterin miqdorini aniqlash orqali
- Qonning biokimyoviy tekshiruvi talab etiladi.
- Gulokozaga tolerantlikni tekshirish orqali.

Semizlikni davolashda kompleks davolash samarali natija beradi. Muolajaning boshlanishi maxsus diet va jismoniy mashqlar buyuriladi. Dietada 8-parhez stoli buyuriladi. Bu parhez stolida bug'doy noni yoki javdar noni go'sht. quyon tovuq kurka, sigir go'shti (kam yog'liligi), baliq va dengiz mahsulotlari, sut mahsulotlari tuxum, xom shakldagi sabzavotlar meva tavsiya qilinadi.

Man qilingan mahsulotlar ro'yxotida oq un mahsulotlari, dukkakli mahsulotlar, kartoshka, makaron mahsulotlari, yog'li go'sht va baliq, xamirli mahsulotlar, shakarli mahsulotlar, tez tayyor bo'luvchi mahsulotlarni cheklash tavsiya qilinadi. Agar bemor semizlikning so'nggi bosqichlarida statsionar holatda davalanoyatgan bo'lsa ma'lum bir muddatga ochlik bilan davalanadi.

Semizlikka qarshi kurashishda sog'lom turmush tarziga rioya qilish kata ahamiyat kasb etadi. Vaqt o'tishi bilan bunday hayot tarzi odat tusiga kirib qoladi va qayta semirmaslikka asos bo'ladi. Ayrim insonlar semizlikdan qutulgandan so'ng to'g'ri ovqatlanmaslik va kamharakatlilikka qaytib qolishadi, ularda semizlik tezlik bilan oson yuzaga keladi.

Semizlikni profilaktikasi o'z ichiga doimiy ravishda jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish, zararli odatlardan voz kechish, to'g'ri ovqatlanish tartibiga rioya etish, ovqat ratsioni tarkibida klechatkaga boy mahsulotlar bo'lishi talab etiladi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, yer yuzida 18 yoshdan kattalar orasida 1,9 mlrd nafardan ko'proq odam ortiqcha vazn bilan yashaydi.

Ortiqcha vazn yoki semizlik asaosan rivojlangan davlatlarda jiddiy muammoga aylangan. Xususan, respublikamizda ham mazkur muammo sog'liqni saqlash tizimida jiddiy oqibatlarini yuzaga keltirmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, semizlik inson salomatligiga jiddiy ta’sir ko’rsatuvchi, bu kasallik ortidan yana boshqa kasalliklar kelib chiqishiga sabab bo’ladi. Agar semizlik o’z vaqtida davolanib, oldi olinmasa jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Semizlik ortidan gipertoniya, qandli diabetning 2-turi, yurak ishemik kasalliklari, xolesistit kasalliklari rivojlanib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Q. Inomov “hamshiralik ishi”
2. I. S. Razikova “Dietologiya” 2018
3. “Parhez sollari” o’quv qo’llanma